

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

STRATEGI REDISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI KOTA AMBON

Wisber Wiryanto

Lembaga Administrasi Negara

wisberwiryanto@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Reformasi Birokrasi
Pelayanan Masyarakat
Strategi Redistribusi
Aparatur Sipil Negara

DOI:

10.5281/zenodo.1470601

ABSTRAK

Distribusi Pegawai Negeri Sipil tidak merata dan lebih banyak menumpuk di wilayah Barat daripada di wilayah Tengah dan Timur telah menjadi sebuah kendala birokrasi dan *public service* bagi pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemerintah perlu mengambil kebijakan reformasi birokrasi sektor aparatur antara lain untuk mengatasi kesenjangan distribusi PNS. Sehubungan hal tersebut, dilakukan sebuah penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana distribusi PNS dalam jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan di daerah? Tujuan penelitian untuk merumuskan strategi redistribusi PNS di daerah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah distribusi PNS jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan; lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Ambon. Penelitian dilakukan pada semester pertama tahun 2018. Hasil pengumpulan dan analisis data menunjukkan distribusi PNS dalam jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan di kota Ambon dikategorikan kelebihan pegawai. Oleh karena itu, pemerintah daerah kota setempat perlu menerapkan strategi redistribusi melalui pemindahan PNS ke daerah lain yang kekurangan pegawai dengan pendekatan *minus growth*.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.